

К ВОПРОСУ О СВЯЗИ ОЦЕНОЧНОСТИ С ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬЮ И ЭКСПРЕССИВНОСТЬЮ

Усмонов Отабек Икболжон угли

магистрант Узбекского государственного университета

мировых языков

oi.usmanov@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена анализу взаимосвязи оценочности, эмоциональности и экспрессивности в лексическом значении слова. В статье рассматриваются основные аспекты, на основании которых разграничиваются эти понятия, а также исследуется, как они соотносятся в лексическом значении слова. Статья подчеркивает, что оценочность, эмоциональность и экспрессивность являются взаимосвязанными понятиями, при этом эмоциональность является основой экспрессивности, а оценочность может быть как эмоциональной, так и рациональной.

Ключевые слова: оценочность, эмоциональность, экспрессивность, лексическое значение, лексическая прагматика, русский язык, лингвистика.

TO THE QUESTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN VALUATION EMOTIONAL AND EXPRESSIVE

Usmonov Otabek Iqboljon ugli

Master of the Uzbekistan State World Languages University

oi.usmanov@mail.ru

Abstract. The article is devoted to the analysis of the relationship between evaluation, emotionality and expressiveness in the lexical meaning of the word. The article examines the main aspects on the basis of which these concepts are distinguished, as well as how they relate to the lexical meaning of the word. The article emphasizes that evaluativeness, emotionality, and expressiveness are interconnected concepts, while emotionality is the basis of expressiveness, and evaluativeness can be both emotional and rational.

Key words: evaluation, emotionality, expressiveness, lexical meaning, lexical pragmatics, Russian language, linguistics.

Введение. В современной лингвистике понятия экспрессивности, эмоциональности и оценочности являются предметом активного изучения, особенно в рамках лексической прагматики. Эти понятия часто используются в

исследованиях, посвященных изучению эмоционально-оценочного содержания слова, однако, не всегда четко разграничиваются и нередко наполняются разным объемом содержания.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью уточнения терминологического аппарата лексической прагматики и более глубокого понимания взаимосвязи эмоционального, экспрессивного и оценочного компонентов лексического значения слова.

В работах по лексической прагматике часто подчеркивается, что оценочность, эмоциональность и экспрессивность являются взаимосвязанными компонентами лексического значения слова. Например, Арутюнова (1988) отмечает, что оценочность накладывается на объективное (дескриптивное) содержание языковых единиц и представляет собой ценностный аспект значения. Гридин (1983) подчеркивает, что эмоциональность и экспрессивность являются взаимосвязанными понятиями, при этом эмоциональность является основой экспрессивности.

Однако, не всегда единство трех компонентов – экспрессивного, эмоционального и оценочного – присутствует в лексическом значении слова.

В данной статье мы рассмотрим основные аспекты, на основании которых разграничиваются понятия оценочности, эмоциональности и экспрессивности, а также исследуем, как они соотносятся в лексическом значении слова.

Методология. В статье используется аналитический метод исследования, основанный на изучении и сравнении существующих теоретических подходов к изучению экспрессивности, эмоциональности и оценочности.

Для анализа лексических единиц с различными эмоционально-оценочными компонентами применяется метод контекстного анализа. В рамках контекстного анализа рассматриваются примеры употребления слов в различных контекстах (художественная литература, публицистика, разговорная речь), что позволяет выявить особенности их эмоционально-оценочного значения.

Также используется метод сравнительного анализа, который позволяет выявить сходства и различия в эмоционально-оценочном значении слов с разными экспрессивными и оценочными компонентами.

В результате анализа полученные данные систематизируются и обобщаются в виде выводов о взаимосвязи оценочности, эмоциональности и экспрессивности в лексическом значении слова.

Важно отметить, что данное исследование носит преимущественно теоретический характер и не претендует на полную исчерпываемость темы.

Результаты и обсуждение. Эмоциональность. Эмоциональная сфера человека – это аффекты, чувства, эмоциональные переживания, состояния и

реакции. Эмоции представляют собой связь аффективного (собственно эмоционального) и рационального компонентов. В современной лингвистике принято считать, что эмоциональный и рациональный компоненты сознания неразрывно связаны друг с другом.

В лексической системе эмоциональные значения часто выражаются междометиями, бранными словами, словами-оскорблениями, вульгаризмами, адресативами, например: *ой, батюшки, голубчик, проклятый*.

Ш. Балли (2009) отмечает, что собственно эмоциональную, или аффективную, сторону языковой единицы можно обнаружить только сопоставив с ее же логическим содержанием, т. е. в каждом случае ставится вопрос: какой элемент является господствующим в сознании говорящего и определяет характер слова или выражения.

В.Н. Гридин (1983) обращает внимание на относительную скудность и бедность аффективных средств в языках.

Экспрессивность – это свойство языковых единиц, которое обеспечивает их способность выступать в коммуникативном акте как средство субъективного выражения отношения говорящего к содержанию или адресату речи.

Экспрессивность является факультативным свойством языковых единиц, которое наслаивается на их основное, номинативное значение.

Экспрессивность может быть выражена с помощью:

- **Семы интенсивности:** *хороший, прекрасный, потрясающий*;
- **Аффиксов:** *суффиксов и префиксов*;
- **Метафоризации:** *буквоед, бульварщина, вор*.

Например, в ряду таких прилагательных, как *хороший, прекрасный – потрясающий* в двух последних единицах присутствует сема интенсивности, за счет чего эти лексемы приобретают статус экспрессивных.

Оценочность – это ценностный аспект значения языковых выражений, который накладывается на объективное (дескриптивное) содержание языковых единиц.

В оценочном значении слова субъективный и объективный компоненты находятся в сложном взаимодействии и меняются в зависимости от характеризуемых объектов оценки.

Существуют различные классификации оценочных значений:

- **Общеоценочные:** *хороший, плохой*;
- **Частнооценочные:** *скучный, добрый, красивый*.

Н.Д. Арутюнова (1988) выделяет общие и частные оценки. Общеоценочные значения реализуются прилагательными *хороший* и *плохой* и их стилистическими и экспрессивными синонимами и выражают общий аксиологический итог. Частнооценочные значения, дающие оценку одному из

аспектов объекта с определенной точки зрения, включают такие оценки, как сенсорно-вкусовые, эстетические, утилитарные, психологические, этические, нормативные и телеологические, пр.: *скучный, добрый, красивый*.

Взаимосвязь оценочности, эмоциональности и экспрессивности. Эмоциональность и экспрессивность находятся в отношении включения, где экспрессивный компонент обязательно присутствует в структуре эмоционального значения.

Оценки могут быть рациональными и эмоциональными. Эмоциональная оценка обладает двухкомпонентной структурой – эмоциональный и оценочный компоненты органически соединяются в оценочном значении.

Например, в таких оценочных лексемах, как *добрый, отзывчивый* преобладает рациональная оценка и незначительна эмоциональная составляющая. Напротив, выражения *добряк, человек большого сердца* будут квалифицироваться как эмоционально-оценочные, поскольку в их семантике отражены чувства субъекта в связи с оценкой качеств данного объекта.

Заключение. Мы убедились, что эти понятия не являются изолированными, а тесно переплетены друг с другом.

Эмоциональность закладывает основу для экспрессивности, а оценочность может быть как эмоциональной, так и рациональной, в зависимости от контекста и целей говорящего.

Необходимо продолжить исследование взаимосвязи оценочности, эмоциональности и экспрессивности в разных стилях речи, с учетом контекста и целей говорящего.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на изучение влияния контекста на эмоционально-оценочное значение слова, а также на анализ эмоционально-оценочных компонентов в разных стилях речи.

Список литературы:

1. Арутюнова, Н.Д. Типы языковых значений: оценка, событие, факт / Н. Д. Арутюнова. – М.: Наука, 1988. – 341 с.
2. Балли Ш. Французская стилистика / Ш. Балли; под ред. Е. Г. Эткинда; пер. с фр. К. А. Долинина. – Изд. 3-е. – М.: СССР, 2009. – 392 с.
3. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки / Е.М. Вольф. – Москва : Едиториал УРСС, 2002. – 280 с.
4. Гридин В.Н. Семантика эмоционально-экспрессивных средств языка / В. Н. Гридин // Психолингвистические проблемы семантики / АН СССР, Ин-т языкознания; отв. ред. А. А. Леонтьев, А. М. Шахнорович. – М., 1983. – С. 113-119.
5. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц / В.Н. Телия. – Москва : Наука, 1986. – 143 с.